

CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AO PACIENTE COM DIABETES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Raissa Carlos Silva
Antônio Maíke Lima
Samara Cintia Oliveira Veras
Caren Nádia Soares Sousa⁴

RESUMO: A consulta de enfermagem é fundamental na gestão do diabetes, contribuindo para resultados de saúde mais positivos e para o empoderamento dos pacientes em seu autocuidado. A educação em saúde, combinada com orientação e apoio emocional, é vital para promover um autocuidado eficaz. Nesse contexto, a consulta de enfermagem desempenha um papel crucial na implementação de mudanças comportamentais, no fortalecimento da relação entre paciente e enfermeiro e na melhoria dos desfechos de saúde. Essa abordagem integrativa destaca a importância da enfermagem no cuidado ao paciente com diabetes.

Palavras-chave: Consulta de enfermagem, Diabetes Mellitus, Enfermagem ambulatorial.

4. Enfermeira Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica pela Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza CE. Mestre e doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza CE. Pós doutorado em psiquiatria transnacional pela Universidade Federal do Ceará- UFC, Fortaleza CE E-mail : carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico crônico que tem como característica principal a presença de hiperglicemia. Ao longo prazo pode acarretar em complicações como lesão em rins, aumento de doenças cardiovascular distúrbios oculares.

A Diabetes Mellitus é uma doença mundial, onde cerca de 347 milhões de pessoas são portadoras, mas a metade deles desconhece esse fato. Em 2013 o Brasil chegou a ficar em quarto lugar geral do mundo, um valor estimado em 11.934. (Gomes: 01,2019).

Na atenção primária a Saúde, a enfermagem tem um grande papel educacional, assistencial e de vigilância, fazendo assim durante a consulta de enfermagem o papel de educador atuando assim na promoção e prevenção da Diabetes tipo 2 que por sua vez corresponde a 90% dos casos, atingindo principalmente pessoas acima dos 45 anos. (Velooso et al.2024).

O enfermeiro deve considerar todas as dimensões da pessoa e, para tanto, é importante utilizar métodos e técnicas cientificamente validados para o planejamento de cuidado, dentre os quais se destacam sistematização da assistência de enfermagem, processo de enfermagem, com a utilização de diagnósticos de enfermagem e as linguagens padronizadas da enfermagem.

A consulta de enfermagem se destaca como um momento crucial no acompanhamento do paciente diabético, possibilitando uma avaliação abrangente das suas necessidades físicas, emocionais e sociais. Ao estabelecer uma relação terapêutica sólida, o enfermeiro pode identificar fatores de risco, compreender as vivências do paciente e colaborar na elaboração de um plano de cuidados personalizado e centrado no indivíduo. Dessa forma, a consulta de enfermagem vai além da mera coleta de dados clínicos, constituindo-se como um espaço de diálogo e apoio, no qual o paciente se sente ouvido, compreendido e capacitado para tomar decisões relacionadas à sua saúde.

Um dos principais objetivos da consulta de enfermagem é promover a saúde e prevenir complicações associadas a diabetes. Através da educação e orientação, o enfermeiro capacita o paciente a compreender sua condição, monitorar seus níveis de glicose, adotar hábitos de vida saudáveis e aderir ao tratamento prescrito. Além disso, o enfermeiro desempenha um papel fundamental na detecção precoce de complicações agudas e crônicas da diabetes, tais como hipoglicemia, cetoacidose diabética, neuropatia, retinopatia e nefropatia. Ao fornecer informações claras e orientações práticas, o enfermeiro empodera o paciente a reconhecer os sinais e sintomas de complicações, agir prontamente e buscar assistência médica quando necessário. Contribuindo assim para a redução das hospitalizações e aprimorando a qualidade de vida do paciente. (Revenferm UERJ, Rio de Janeiro, 2020; 28:648274).

A consulta de enfermagem desempenha um papel essencial no cuidado integrado e holístico do paciente com diabetes. Por meio da avaliação, educação, apoio emocional e acompanhamento contínuo, o enfermeiro contribui para a promoção da saúde, a prevenção de complicações e a melhoria da qualidade de vida do paciente. Diante do desafio crescente representado pela diabetes, é fundamental reconhecer e valorizar o papel do enfermeiro na equipe de saúde, garantindo uma abordagem multidisciplinar e centrada no paciente.

Torna-se extremamente necessária atenção primária e as suas contribuições para a melhoria da pessoa que faz tratamento de insulino-terapia, mas, é observado em território nacional a realidade do tratamento a diabetes tem certos impases, como a falta de medicamentos e as condições geográficas que limitam a ida do paciente a UBS (unidade básica de saúde) agravando o quadro clínico pela ausência de consultas. (Veloso et al, 2024).

Os enfermeiros que atuam em regiões que dificultam o relacionamento entre paciente e enfermeiro no contexto social ou geográfico, a estratégia de saúde com as pessoas com diabetes ficam comprometidas, gerando um agravamento na saúde do paciente. Levando em conta as condições agravativas que impactam diretamente ao tratamento, dificultando as práticas sociais da enfermagem no meio social e coletivo, faz-se necessário a participação efetiva vinda por parte da sociedade civil para a melhoria da saúde de pessoas que fazem tratamento para diabetes.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foram selecionados cinco artigos publicados nos últimos 5 anos para compor a amostra. Dentre os artigos pesquisados, tornou-se evidente que a consulta de enfermagem poderá contribuir para a atuação profissional do enfermeiro, dando o suporte necessário para melhor aceitação e adesão ao tratamento. A consulta de enfermagem também contribui ensinando aos pacientes portadores de Diabetes Mellitus no uso adequado da insulina e qual a sua importância no tratamento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo investigou a relação entre a consulta de enfermagem com pessoas com Diabetes Mellitus e o autocuidado com a prática segura da insulino-terapia. E através da explicação da necessidade do autocuidado ocorreu adesão para a melhoria da saúde. Ademais, a importância de uma educação contínua para promover o autocuidado, gerando eficácia dos no autocuidado promovendo uma melhoria na saúde e outros aspectos, não somente na aplicação da insulina, vai além disso, como o armazenamento correto, higiene das mãos, datas de validade, descarte correto para não gerar

danos a terceiros, afim de promover uma melhoria não só na saúde da pessoa com diabetes, mas também no engajamento no âmbito social com melhoria da vida.

REFERÊNCIAS

Gomes GC, Moreira MAJ, Silva CD, Mota MS, Nobre, CMG, Rodrigues EF. Vivências do familiar frente ao diagnóstico de diabetes mellitus na criança/adolescente. *J. nurs. health.* 2019;9(1):e199108

Veloso CM, Lopes CM, Silva NC, Mata ND, Sousa Filho JD, Filgueira MJ, et al. Práticas coletivas e individuais associadas a dificuldade dos enfermeiros da atenção primária à saúde. *Enferm Foco.* 2024;15(Supl 1):e-202404SUPL1

Silva DES, Moreira TR, Negreiros FDS, Araújo ST, Silva LMS, Moreira TMM. The effect of nursing consultation on the promotion of safe practices in insulin therapy: a retrospective study. *Online Braz J Nurs.* 2023;22:20236601. <https://doi.org/10.17665/1676-4285.20236601>

Extracted from the dissertation "Validation of a guide for nursing consultations to adults with Type 2 Diabetes Mellitus", Postgraduate Program in Nursing, Federal University of Santa Maria, 2023.

Serra EB, Ferreira AGN, Pascoal LM, Rolim ILTPDiagnósticos de enfermagem em pacientes diabéticos *Revenferm UERJ*, Rio de Janeiro, 2020: 28:48274